

**НАВБАХТИТ ВА ЛАКТОБАКТЕРИЯЛАР АСОСИДА
ИММОБИЛИЗАЦИЯЛАНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ****Шарипов А.Т.¹, Элова Н.А.², Пардабоева С.А.³, Шамсиев Ш.Ш.⁴**^{1,3,4}Тошкент фармацевтика институти²ЎзР ФА Микробиология институти<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372312>

Аннотация. Навбахтит ва Ластобасиллус плантарум мал ва Ластобасиллус плантарум 42 штамлари асосида иммобилизацияланган дори воситалари технологияси ишлаб чиқилди. Навбахтитга лактобактерия штамлари алоҳида–алоҳида ва иккиласининг 1:1 нисбатдаги аралашмаси кўринишида иммобиллаш орқали 4 хил оптимал таркиб танланган. Олинган барча таркибларда лактобактерия штамм титри 4×10^6 дан кам эмаслиги аниқланди.

Калим сўзлар: навбахтит, лактобактерия, иммобиллаш, микрофлора, дори восита

Abstract. A technology has been developed for immobilized drugs based on navbakhtit and strains of *Lastobacillus plantarum mal* and *Lactobacillus plantarum 42*. By immobilizing *Lactobacillus* strains individually and in a mixture in a 1:1 ratio, 4 different optimal compositions were selected. It was established that the titer of the lactobacilli strain in all the resulting compositions was no less than 4×10^6 .

Keywords: navbakhtitis, lactobacilli, immobilization, microflora, medicine.

Аннотация. Разработана технология иммобилизованных лекарственных средств на основе навбахтита и штаммов *Lastobacillus plantarum mal* и *Lactobacillus plantarum 42*. Путем иммобилизации штаммов *Lactobacillus* индивидуально и в смеси в соотношении 1:1 были выбраны 4 различных оптимальных состава. Установлено, что титр штамма лактобактерий во всех полученных композициях составлял не менее 4×10^6 .

Ключевые слова: навбахтит, лактобактерии, иммобилизация, микрофлора, лекарство.

Жаҳонда касалликларни даволаш амалиётида синтетик дори воситаларидан кўра табиий моддалар асосида олинган препаратларни қўллашга жуда қаттиқ эътибор қаратилмоқда. Кейинги йилларда организмга кўптомонлама фармакологик таъсир этувчи ва комбинирланган тарзда самара берувчи дори воситаларни жадал суратда излаш эҳтиёжи сезилмоқда.

Кейинги йилларда фармацевтикада табиий минераллар (гилмоя) билан касалликларни даволаш сезиларли даражада ортди [1].

Гилмоялар сирт юзасининг катталиги, юқори катион алмашинув хусусияти, кимёвий жиҳатдан нисбатан инертлиги, кам захарлилиги. [2], ножўя таъсирларининг камлиги каби ажойиб физик-кимёвий ва фармакологик хусусиятларга эга. Ушбу хусусиятлар буни фармацевтика ва тиббиётда кенг қўллашга имкон бермоқда [3].

Бентонит жуда яхши сорбцион хоссаларни намоён этади. Улар ичакдаги турли зарарли афлотоксинларни [4], радиоактив изотоплар [5], сувли шароитда аммиакни [6] ўзида адсорбциялайди.

Бентонитнинг асосий компоненти – монтмориллонит ҳам юқори сорбцион хоссалари [7,8] билан муҳим аҳамият касб этади. Унга ионли суюқликлар иштирокида имидазол адсорбцияси ўрганилган ва ижобий натижалар олинган [9].

Бентонит модификацияси ва иммобилизацияси бўйича ҳам кўплаб тадқиқотлар тадқиқотлар олиб борилган бўлиб [10], жумладан хлоргексидин ва хитозан [11], металнанозарачалар [12], глюкоманнан [13] билан олинган модификация антибактериал таъсирлидир.

Лактобактерия штамларининг одам ичагидаги патоген бактерияларнинг ўсишига тўсқинлик қилиш хусусияти ичак микрофлораси мувозанатини сақлаш ва патоген бактерияларнинг меъърдан ортиқ кўпайиб кетишини олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Лактобактерияларнинг антимиқроб фаоллиги асосида турли механизмлар ётади: чекланган озик моддалари учун кураш ва ичак эпителийсига ўтириш жойлари учун рақобатлашиш; органик кислоталар, водород пероксиди ва бактериоцинлар каби антимиқроб фаолликка эга метаболитлар ҳосил қилиш [14]. Асосан антимиқроб фаолликка эга метаболитлар хужайра ташқарисида жойлашади. [15,16].

Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва маҳаллий пробиотик культураларидан иборат композицияни тайёрлаш учун лактобактерия штамларидан иборат биомасса олиши. *Lactobacillus plantarum mal* ва *Lactobacillus plantarum* 42 штамлари алоҳида ҳолда 1 л МРС-бульонида 2% инокулят киритиб 37°C да 24 соат давомида ўстирилди ва ҳимоявий озуқа муҳити билан аралаштириб лиофиль қуритилди. Лиофиль қуритилган биомасса автоклавда 1 атм. босим остида стерилланган “Навбахтит” сорбенти билан аралаштирилиб 3 хил кўринишдаги композиция тайёрланди:

1-таркиб:

“Навбахтит” - 3 г;

Lactobacillus plantarum mal биомассаси - 0,7 г;

2-таркиб:

“Навбахтит” - 3 г;

Lactobacillus plantarum 42 биомассаси - 0,7 г;

3-таркиб:

“Навбахтит” - 3 г;

Lactobacillus plantarum mal биомассаси -0,35 г;

Lactobacillus plantarum 42 биомассаси -0,35 г;

4-таркиб:

“Навбахтит 2-фракцияси” - 3 г;

Lactobacillus plantarum mal биомассаси -0,35 г;

Lactobacillus plantarum 42 биомассаси -0,35 г;

Тайёрланган композициялар таркибидаги лактобактерия штамлари тирик хужайралар титри ва композициянинг санитар-гигиеник кўрсаткичлари аниқланди.

Тайёрланган композициялар таркибидаги лактобактерия штамларининг тирик хужайралар титрини аниқлаш. Композициялар таркибидаги лактобактерия штамларининг тирик хужайралар сони рим суяқ МРС-муҳитида ўн марта суюлтириш орқали титрлаш йўли билан аниқланди. Бунинг учун композициядан 3,7 г тортиб олиниб 9 мл физиологик эритмада яхшилаб аралаштирилди ва эритмадан 1 мл олиб яна 9 мл физиологик эритмали пробиркага солинди. Ушбу иш 9-пробиркага такрорланди. Кейин пробиркалар яхшилаб чайқатилиб ҳар бир пробиркадан 1 мл дан олиб мос равишдаги 9мл ярим суяқ МРС-озуқа муҳити солинган пробиркаларга солинди ва пробиркалар 37°C

ҳароратда 24-48 соат давомида ўстирилди. Кейин ярим суюқ МРС-озуқа муҳитида ўсиб чиққан осилган колониялар сони саналди ва журналга қайд этилди.

Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва маҳаллий пробиотик культураларидан иборат композицияларнинг санитар-гигиеник кўрсаткичлари. Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва маҳаллий пробиотик культураларидан иборат композициялар таркибида Enterobacteriaceae оиласига мансуб бактериялар, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* бўлиши мумкин эмас.

Назорат учун 3 хил таркибдаги композициядан 3,7 г дан олинди ва асептик шароитларда препаратларнинг санитар-гигиеник кўрсаткичлари ўрганилди.

Препаратлар таркибидаги бактерия ва замбуруғларнинг умумий сонини аниқлаш. 3 хил таркибдаги композициянинг ҳар бири гўшт-пептонли агар ва Сабуро агар озуқа муҳитларига 2 қаватли агар усули билан экилди. Бунинг учун препаратлардан 3,7 г дан олиниб 9 мл физиологик эритмада яхшилаб эритилгач, пипетка ёрдамида 0,5-1 мл олиб 4 мл эритилган ва 40-50°C гача совутилган юқорида келтирилган озуқа муҳитларига солиб яхшилаб аралаштирилди ва Петри косачасига қуйиб қотирилган тегишли озуқа муҳити устига қуйилди. Экилган косачалар 5 сутка давомида бактериялар учун 30-35°C, замбуруғлар учун 20-25°C да ўстирилди. 5 суткадан кейин ўсиб чиққан микроорганизмлар сони саналиб препаратларнинг 1 та дозасидаги умумий бактерия ва замбуруғлар сони ҳисоблаб чиқилди.

Препаратлар таркибида энтеробактерия оиласига мансуб микроорганизмларни аниқлаш ва идентификация қилиш. Препаратлар таркибидаги ичак бактериялари аниқлаш учун препаратлардан 3,7 г дан тортиб олиниб 10 мл сувда эритилади ва яхшилаб аралаштирган ҳолда Эндо озуқа муҳитига экилди ва ичак таёқчаси гуруҳига мансуб патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар йўқлиги, косачага 1.5-2 мм қалинликда қуйилган конли агар муҳитига экиб ичак таёқчасининг гемолизловчи колониялари йўқлиги текширилди. Эндо озуқа муҳитида ичак таёқчаси гуруҳига мансуб микроорганизмлар 2-4 мм диаметрдаги айлана шаклдаги, ялтирок, бўртиқ колониялар ҳосил қилади.

Препаратлар таркибида Pseudomonas aeruginosa ва Staphylococcus aureus га мансуб микроорганизмларни аниқлаш ва идентификация қилиш. Препаратлар таркибида кўк йиринг таёқчалари ва тилларанг стафилококкларни аниқлаш ва идентификация қилиш учун препаратларнинг 4 та дозаси 100 мл гўшт-пептонли бульон озуқа муҳитига экиб 30-35°C ҳароратда 24-48 соат давомида ўстирилади. Агар бу муҳит лойқаланиб бактериялар ўсиши кузатилса, кўк йиринг таёқчаларини аниқлаш учун Псевдомонас-агар ва тилларанг стафилококкни аниқлаш учун маннитол-гузли агар муҳити солинган Петри косачаларига параллел равишда экилади. 30-35°C ҳароратда 24-48 соат давомида ўстирилади.

Олинган натижалар: *тайёрланган композициялар таркибидаги лактобактерия штаммларининг тирик ҳужайралар титрини аниқлаш.* 1) 3 г сорбент ва 0,7 г *Lactobacillus plantarum mal* биомассаси тутувчи препаратдан ярим суюқ МРС-муҳити солинган 5-пробиркада 5-6 та осилган узунчоқ шаклдаги оқ колониялар ўсиб чиқди ва препарат таркибидаги *Lactobacillus plantarum mal* культурасининг тирик ҳужайралар титри $5-6 \times 10^5$ КХҚБ/мл га тенг бўлди.

2) 3 г Навбахтит ва 0,7 г *Lactobacillus plantarum* 42 биомассаси тутувчи препаратдан ярим суюқ МРС-муҳити солинган 6-пробиркада 6-7 та осилган узунчоқ шаклдаги оқ

колониялар ўсиб чиқди ва *Lactobacillus plantarum* 42 тирик хужайралар титри $6-7 \times 10^6$ КХҚБ/мл га тенг бўлди.

3) 3 г Навбахтит ва 0,7 г 1:1 нисбатда *Lactobacillus plantarum mal* ва *Lactobacillus plantarum* 42 биомассаси тутувчи препаратдан ярим суюқ МРС-муҳити солинган 6-пробиркада 4-5 та осилган узунчоқ шаклдаги оқ колониялар ўсиб чиқди, *Lactobacillus plantarum mal* ва *Lactobacillus plantarum* 42 тирик хужайралар титри $4-5 \times 10^6$ КХҚБ/мл га тенг бўлди.

Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва маҳаллий пробиотик культураларидан иборат композицияларнинг санитар-гигиеник кўрсаткичлари. Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва маҳаллий пробиотик культураларидан иборат композициялар таркибида Enterobacteriaceae оиласига мансуб бактериялар, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* бўлиши мумкин эмас.

Препаратлар экмалари 5 сутка давомида ўстирилгандан кейин гўшт-пептонли агар муҳитида бактериялар ўсиши кузатилди. Улар микроскоп остида кўрилганда хужайралар шарсимон шаклда бўлиб, кичик-кичик тўплар ҳосил қилгани кузатилди ва улар *Micrococcus* турига мансуб сапрофит, безарар бактериялар деб тахмин қилинди.

Препаратларнинг барчасида Сабуро озуқа муҳитида замбуруғлар ўсиши кузатилмади. Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва маҳаллий пробиотик культураларидан иборат композициялар таркибида Enterobacteriaceae оиласига мансуб ичак таёқчаси, кўк йиринг таёқчалари, тилларанг стафилококк ва бошқа турга мансуб бактериялар аниқланмади (1-жадвал).

1-жадвал

Маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва пробиотик культураларидан иборат композицияларнинг микробиологик ва санитар-гигиеник кўрсаткичлари

Таркиблар	Лактобактерия штамми титри, КХҚБ/мл	Enterobacteriaceae Оиласи	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
1-таркиб	$5-6 \times 10^5$	аниқланмади	аниқланмади	аниқланмади
2-таркиб	$6-7 \times 10^6$	аниқланмади	аниқланмади	аниқланмади
3-таркиб	$4-5 \times 10^6$	аниқланмади	аниқланмади	аниқланмади
4-таркиб	$4-5 \times 10^6$	аниқланмади	аниқланмади	аниқланмади

Шундай қилиб, маҳаллий энтеросорбент “Навбахтит” ва пробиотик культураларидан иборат композицияларнинг микробиологик ва санитар-гигиеник кўрсаткичларини ўрганиш шуни кўрсатдики, тайёрланган препаратлар таркиби пробиотик препаратларга қўйиладиган талабларга мос келади. Ушбу иммобилланган дори воситалар келажакда потенциал дори препарати бўлиб хизмат қилиши мумкин.

REFERENCES

1. Abdel-Motelib, A., Abdel Kader, Z., Ragab, Y.A., Mosalamy, M., 2011. Suitability of a Miocene bentonite from North Western Desert of Egypt for pharmaceutical use. Appl. Clay Sci. 52, 140–144

2. L. Daniel Maxim, Ron Niebo & Ernest E. McConnell (2016) Bentonite toxicology and epidemiology – a review, *Inhalation Toxicology*, 28:13, 591-617, DOI:10.1080/08958378.2016.1240727
3. Gamoudi, S., Srasra, E., 2017. Characterization of Tunisian clay suitable for pharmaceutical and cosmetic applications. *Appl. Clay Sci.* 146, 162–166
4. Janaína Nones, Jader Nones, Humberto Gracher Riella, Anicleto Poli, Andrea Gonçalves Trentin, Nivaldo Cabral Kuhnen Thermal treatment of bentonite reduces aflatoxin b1 adsorption and affects stem cell death *Materials Science and Engineering C* 55 (2015) 530–537 dx.doi.org/10.1016/j.msec.2015.05.069
5. Lina Al Attar, Bassam Safia, Basem Abdul Ghani Uptake of ¹³⁷Cs and ⁸⁵Sr onto thermally treated forms of bentonite *Journal of Environmental Radioactivity* 193–194 (2018) 36–43 doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.08.015
6. Yassmina Angar, Nacer-Eddine Djelali, Salima Kebbouche-Gana Investigation of ammonium adsorption on Algerian natural bentonite *Environ Sci Pollut Res* DOI 10.1007/s11356-016-6500-0
7. McGinity, J. W.; Lach, J. L., In vitro adsorption of various pharmaceuticals to montmorillonite. *J. Pharm. Sci.* 1976, 65 (6), 896-902.
8. Qu, C., Du, H., Ma, M., Chen, W., Cai, P., Huang, Q., Pb sorption on montmorillonite-bacteria composites: A combination study by XAFS, ITC and SCM, *Chemosphere* (2018), doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.02.136.
9. Jingjing Pei, Xuesong Xing, Boru Xia, Ziming Wang and Zhihua Luo Study on the Adsorption Behavior between an Imidazolium Ionic Liquid and Na-Montmorillonite *Molecules* 2019, 24, 1396; doi:10.3390/molecules24071396
10. Tahnee J. Dening, Nicky Thomas, Shasha Rao, Cis van Looveren, Filip Cuyckens, René Holm and Clive A. Prestidge Montmorillonite and Laponite Clay Materials for the Solidification of Lipid-Based Formulations for the Basic Drug Blonanserin: *In Vitro* and *In Vivo* Investigations *Mol. Pharmaceutics* 10.1021/acs.molpharmaceut.8b00555
11. V. Ambrogi, D. Pietrella, M. Nocchetti, S. Casagrande, V. Moretti, S. De Marco, M. Ricci, Montmorillonite–chitosan–chlorhexidine composite films with antibiofilm activity and improved cytotoxicity for wound dressing, *Journal of Colloid and Interface Science* (2016), doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2016.12.058>
12. Anasuya Roy, Mangala Joshi, B.S. Butola, Sahil Malhotra, Antimicrobial and toxicological behavior of montmorillonite immobilized metalnanoparticles. *Msc* (2018), doi:10.1016/j.msec.2018.08.029
13. Zhu, Wenkun., Li, Jiwei., Lei, Jia., Li, Yi., Chen, Tao., Duan, Tao., Yao, Weitang., Zhou, Jian., Yu, Yang., & Liu, Yan., Silver Nanoparticles Incorporated Konjac Glucomannan-Montmorillonite Nacre-like Composite Films for Antibacterial Applications. *Carbohydrate Polymers* (2018), <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.06.005>
14. Rodríguez, E.; Arqués, J.L.; Rodríguez, R.; Peiroten, Á.; Landete, J.M.; Medina, M. Antimicrobial properties of probiotic strains isolated from breast-fed infants // *J. Funct. Foods* .— 2012. — №4. — C.542–551.
15. Aween M.M.; Hassan Z.; Muhialdin B.J.; Noor H.M.; Eljamel Y.A. Evaluation on antibacterial activity of *Lactobacillus acidophilus* strains isolated from honey // *Am. J. Appl. Sci.*— 2012. — №9. — C. 9, 807–817.

16. Servin, A.L. Antagonistic activities of Lactobacilli and Bifidobacteria against microbial pathogens // FEMS Microbiol. Rev. .— 2004. — №28. — C.405–440.